

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ЛАКТО – БИФИДОБАКТЕРИИ

Рахи Ж.Д., Жапаркулова К.А.

Кафедра «Биотехнология и общая химическая технология», Казахский Национальный
Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова

Научный руководитель: заведующая кафедрой биотехнологии Жапаркулова К.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679109>

Аннотация. Иммуобилизованные пробиотики имеют ряд принципиальных положительных отличий от традиционных форм. В свою очередь, микроорганизмы, связанные с твердым носителем, лучше всего сохраняются в кислой среде желудка, что позволяет им беспрепятственно перемещаться в желудочно-кишечный тракт. Иммуобилизованные клетки имеют постоянное, многократное применение.

Соответственно, разработка пробиотиков методом иммуобилизации является одной из актуальных проблем.

Ключевые слова: нормальная микрофлора, пробиотик, дисбактериоз, лактобифидобактерии, иммуобилизация, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*.

Сегодня в качестве пробиотиков используются многие виды бифидобактерий: *B.longum*, *B.bifidum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum* и другие микроорганизмы. Благодаря генетическому разнообразию они сильно отличаются друг от друга. Это объясняется несоответствиями в результатах оценки и их эффективности. Пробиотические микроорганизмы влияют не только на микрофлору кишечника, но и на иммунную систему человека [1]. По этой причине, хотя штамм пробиотика удовлетворяет необходимым критериям безопасности и функциональности, его выбор должен соответствовать технологическим критериям. При этом одной из важных задач считается получение и производство иммуобилизованных пробиотиков с помощью сорбента [2].

Иммуобилизация - это процесс прикрепления биообъекта к носителю с помощью физико-химических сил. Иммуобилизация широко используется в области так называемой «биотехнологии». Существует четыре метода клеточной иммуобилизации: фиксация, вставка, сложение и слияние [3].

Иммуобилизованные лакто-бифидобактерии представляют собой инновационный подход к пробиотической терапии, предоставляя ряд преимуществ, которые значительно расширяют возможности их применения. Ниже указаны ключевые преимущества использования лакто-бифидобактерий в иммуобилизованной форме:

1. Стабильность и выживаемость:

Иммуобилизация обеспечивает пробиотикам надежную защиту от внешних факторов, таких как низкий pH, ферменты желудка и желудочные соки. Это приводит к значительному повышению выживаемости бактерий при прохождении через желудочно-кишечный тракт, что является ключевым фактором для их эффективного воздействия на организм.

2. Продолжительность жизни в организме:

Иммуобилизованные пробиотики имеют длительный срок жизни в организме благодаря защите, предоставленной матрицей или носителем. Это обеспечивает продолжительный период положительного воздействия на микрофлору кишечника и

дру

гие системы организма, что отличается от более кратковременного действия традиционных пробиотиков [4].

Цель исследовательской работы разработка состава и технологии получения пробиотика с иммобилизованными лакто-бифидобактериями.

Материал и методы. В процессе работы в качестве промышленного штамма использовался *B.Bifidum*. Казеин-дрожжевая питательная среда использовалась для реакторного выращивания промышленных штаммов бактерий. Для контроля пробиотиков использовались питательные среды: MRS-1, полужидкая модифицированная среда печени блаурокки. В качестве сорбента использовалась углеродная подложка. В процессе изготовления производились методологическими методами определения полноты иммобилизации, количества живых бифидо и лактобактерий(КОЕ), активности кислотообразования, микробиологической чистоты бифидо и лактобактерий.

В результате исследовательской работы суспензию переливают в стерильные кассеты для лиофильной сушки так, чтобы она была высотой от 10 до 15 мм. Замораживается в морозильной камере до температуры не выше 38°C. Пробиотик получен с использованием углерода методом иммобилизации. Изучена и проверена длительная стабилизация и действие пробиотика на желудочную кислоту человека.

Вывод. В 70-е годы XX века появились первые публикации об иммобилизации клеток микроорганизмов, а первое промышленное применение иммобилизованных клеток было осуществлено в Японии в 1974 году с их помощью получали аспарагиновую кислоту. Иммобилизованные клетки имеют ряд преимуществ как перед иммобилизованными ферментами, так и перед свободными клетками:

- отсутствие затрат на выделение и очистку ферментов;
- снижение затрат на производство и очистку продуктов реакции;
- высокая активность и стабильность

Для иммобилизации можно использовать клетки разных состояний: живые и в разной степени поврежденные. Одностадийные реакции могут осуществляться как живыми, так и поврежденными клетками. Иммобилизация была описана как технология, обеспечивающая защиту при прохождении через желудочно-кишечный тракт человека.

Источники

1. М.К. Койлыбаев, Г.О. Устенова, Д.Ж. Батырбаева, Ж.С. Алибаева, К.К. Мустафина. Перспективы применение пробиотиков на основе бактерий рода bacillus. Вестник КазНМУ-2018.
2. Чичерин И.Ю., Дармов И.В., Погорельский И.П., Лундовских И.А., Гаврилов К.Е. Выживаемость бифидобактерий и лактобактерий в условиях in vitro в желудочном соке и дуоденальном содержимом людей. Журн инфектологии 2012.
3. Бухарин О.В., Перунова Н.П. Микробное распознавание «свой-чужой» в условиях кишечного микросимбиоза человека. Журн микробиол 2011.
4. Макаров К.А., Кибардин С.А. Иммобилизованные биопрепараты в медицине. М.: Медицина, 128 с.